

“RESEARCH-BASED TRANSFORMATION OF TEACHER EDUCATION: TRADITION AS A BASIS FOR INNOVATION” International Conference on Teacher Education

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОБРАЗОВАНИЯ, ОСНОВАННЫХ НА ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ

Хамидова Гулизар Ойбек кизи,
студентка английского факультета
Узбекского государственного
университета мировых языков
gulizarxamidova@gmail.com

***Аннотация.** Развитие современных форм инновационных педагогических технологий образования — это ключевой аспект современной образовательной среды, который включает в себя поиск новых подходов, методов и технологий для улучшения процесса обучения и обеспечения качественного образования. В данной статье исследуются современные подходы к образованию, основанные на инновационных педагогических технологиях, и их влияние на развитие образовательной сферы. Она основана на анализе последних исследований в области образования и технологий. В статье обсуждаются преимущества и вопросы, связанные с внедрением современных педагогических технологий, таких как использование информационно-коммуникативных технологий, интерактивное обучение, развитие онлайн-образования и дистанционных образовательных платформ, стимулирование креативности и инноваций среди преподавателей и учащихся и другие. Также рассматриваются перспективы развития этих методов в будущем и их потенциальное влияние на формирование компетенций учащихся в условиях быстро меняющегося мира.*

***Ключевые слова:** образование, педагогические технологии, инновация, методы, развитие, компетенция, современные подходы.*

Введение. Педагогическая инновация -это процесс разработки, внедрения и использования новых методов, подходов и технологий в образовательном процессе с целью улучшения качества обучения и достижения оптимальных результатов в обучении и воспитании. Ее целью является создание современной, эффективной и адаптивной образовательной среды, способствующей развитию всех участников образовательного процесса. Использование разнообразных педагогических методов позволяет педагогическому коллективу эффективно использовать время занятий и достигать высоких результатов в обучении учащихся. Инновационные педагогические технологии предлагают широкий спектр возможностей для разнообразия методов обучения. Они включают в себя использование виртуальной и дополненной реальности, интерактивных учебных платформ, онлайн-курсов, мобильных приложений и многого другого. Эти технологии делают обучение более доступным, интересным и эффективным, а также

“RESEARCH-BASED TRANSFORMATION OF TEACHER EDUCATION: TRADITION AS A BASIS FOR INNOVATION”

International Conference on Teacher Education

позволяют индивидуализировать процесс обучения в соответствии с потребностями каждого ученика.

Анализ литературы и методы. Инновация в педагогике включает в себя не только технологические новшества, но и изменения в методах преподавания, организации учебного процесса, а также в подходах к оценке знаний и успеваемости учащихся. Она может быть связана с использованием интерактивных технологий, разработкой онлайн-курсов, внедрением методов дистанционного обучения, созданием виртуальных образовательных сред, а также применением методов дифференцированного обучения и индивидуализации образовательного процесса. Безусловно, невозможно обойтись без новых идей, подходов, методик и инновационных решений для решения накопившихся проблем в системе образования. Среди основных вопросов внедрения интерактивных и инновационных технологий, следует выделить:

1. Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ): Методика использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в обучении - это набор действий, которые преподаватель выполняет с помощью ИКТ и их инструментов (при выборе, моделировании, использовании и т. д.), определяемых учебными целями и психолого-педагогическими ситуациями, которые могут быть диагностированы. В этом случае эффективность или необходимость использования ИКТ считается предварительной, и речь идет о том, какие действия с ИКТ должен выполнить преподаватель, чтобы достичь сформулированной в ИК-технологии цели.

2. Развитие онлайн-образования и дистанционных образовательных платформ: С каждым годом все больше людей обращаются к онлайн-курсам для обучения новым навыкам, получения квалификации или просто для саморазвития. Платформы, такие как Coursera, Udemy, edX, Khan Academy и LinkedIn Learning, предлагают широкий спектр курсов по различным предметам.

3. Использование интерактивных учебных материалов: Использование интерактивных элементов, таких как видеоуроки, аудиозаписи, интерактивные графики и анимации, делает обучение более увлекательным и доступным. Эти материалы могут быть адаптированы под различные стили обучения и способствуют лучшему усвоению материала.

4. Обратная связь и оценка: Представляется важным рассматривать педагогическую обратную связь как неотъемлемую составляющую

“RESEARCH-BASED TRANSFORMATION OF TEACHER EDUCATION: TRADITION AS A BASIS FOR INNOVATION”

International Conference on Teacher Education

педагогического общения, которая влияет на осознание учащимся собственных образовательных успехов и ошибок, взаимоотношения учащегося с преподавателем, мотивацию к обучению и лучшее усвоение содержания обучения при помощи эксплицитного соотнесения видимых результатов деятельности учения с идеализированными представлениями о целевом уровне знаний, навыков и умений.

5. Инклюзивное обучение: Инклюзивное обучение - это подход к образованию, который стремится обеспечить равные возможности для всех учащихся, вне зависимости от их способностей, потребностей или особенностей. Оно призвано создать образовательную среду, которая принимает во внимание разнообразие студентов и обеспечивает им доступ к обучению, поддержку и возможности для полноценного развития.

Обсуждение. Педагогика, как и другие науки, постоянно меняется и развивается. Это происходит в основном из-за появления новых требований общества к специалистам. Научно-технический прогресс способствует поиску более эффективных способов преобразования обычного человека в социально значимую личность. Результатом постоянного развития и совершенствования методов педагогики стали инновационные технологии, которые позволяют интегрировать новые идеи в образование. Сегодня требуется целенаправленное и всестороннее обучение специалиста, включая широкий спектр не только информационных знаний, навыков, но и информационных компетенций, связанных с поиском, извлечением и критическим анализом информации, умением самостоятельно приобретать и производить новые знания. Другими словами, речь идет о формировании информационной культуры будущего специалиста. Нововведения, или инновации характерны для любой профессиональной деятельности человека и поэтому, естественно, становятся предметом изучения, анализа и внедрения. Инновации сами по себе не возникают, они являются результатом научных поисков, передового педагогического опыта отдельных учителей и целых коллективов. Этот процесс не может быть стихийным, он нуждается в управлении.

Результат. Для того чтобы приобрести педагогические навыки в своей работе, каждому молодому педагогу важно освоить свою профессию, понять педагогическую теорию и ее применение на практике, а также научиться быстро и легко решать проблемные ситуации.

Современные образовательные технологии связаны с повышением эффективности обучения и воспитания и направлены на конечный результат

"RESEARCH-BASED TRANSFORMATION OF TEACHER EDUCATION: TRADITION AS A BASIS FOR INNOVATION"

International Conference on Teacher Education

образовательного процесса – подготовку высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов, способных успешно осваивать новые профессиональные области, гибко и динамично реагировать на изменяющиеся социально-экономические условия, обладающих высокими нравственными качествами в условиях инновационного образовательного пространства. Одним из ключевых результатов развития современных методов образования на основе инновационных технологий является переход к индивидуализированному обучению. Адаптивные программы и онлайн-курсы позволяют каждому ученику развиваться в соответствии с его уникальными потребностями и темпом. Это не только повышает успеваемость, но и способствует формированию у студентов самостоятельности и ответственности за свой образовательный процесс.

Доступность образования также значительно увеличивается благодаря инновационным технологиям. Онлайн-платформы, вебинары и мобильные приложения позволяют учиться в любое время и из любой точки мира, сокращая расстояния и преодолевая социальные и экономические преграды.

Современные методы образования активно вовлекают учеников в учебный процесс, используя игровые технологии, виртуальную и дополненную реальность. Это создает более интересную и мотивирующую обучающую среду, способствует развитию критического мышления и творческих навыков.

Кроме того, обновление учебного материала в режиме реального времени позволяет поддерживать актуальность знаний и реагировать на изменения в мире. Развитие цифровой грамотности становится неотъемлемой частью образования, а глобальное обучение и сотрудничество открывают новые возможности для культурного обмена и совместной работы студентов из разных стран.

Литература:

1. Костенко А.А., Терсакова А.А., Циповязова К.С. "Теория и практика современной науки" №11(65) 2020
2. Галеева Г.М, Фазлыева Е.П, Пудовик Е.М Инновационные технологии в образовании: современные тенденции и практика применения. Вестник экономики, права и социологии, 2013, № 3
3. Семенова И.Н., Слепухин А.А. Методика использования информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе. Ч. 2. Методология использования информационных образовательных технологий: Учебное пособие [Текст] / Под ред. Б.Е. Стариченко / Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 2013. – 144 с.

“RESEARCH-BASED TRANSFORMATION OF TEACHER EDUCATION: TRADITION AS A BASIS FOR INNOVATION”

International Conference on Teacher Education

4. А.А. Корнев. Обратная связь в обучении и педагогическом общении. Rhema. Рема. 2018. № 2
5. Ковалевская Екатерина Александровна, Ревина Елена Владимировна ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. Тамбов: Грамота, 2012. № 9 (64). С. 96-98. ISSN 1993-5552.
6. Шоназаров Д.У., Шоназаров З.У., Эргашев Р.К. ВНЕДРЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД. ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 22(100). Часть 3. 2020.
7. Пасько Лариса Васильевна. Результативность применения современных педагогических технологий в образовательном процессе. <https://www.informio.ru/publications/id521>